

РАЗВИВАЮЩИЕ ФОНЕТИЧЕСКИЕ ИГРЫ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ПУТЬ РАСШИРЕНИЯ ЗВУКОВОГО ПРОСТРАНСТВА ШКОЛЬНИКА

Шералиева Мадина Мусурмон кизи.

Самаркандская область Пастдаргомский район

14-я средняя школа учитель русского языка

Аннотация: В данной статье рассматриваются игры, развивающие фонетические знания языка.

Ключевые слова: Фонетические игры, игра «Эхо», «дидактическая», «педагогическая» игры.

Тогда термины "нетрадиционные формы, уроки" были еще неизвестны, но Ф.И. Буслаеву пришла идея проведения таких уроков, чем он внес вклад в их развитие. Ученый считал, что забивать голову учеников, особенно первых четырех классов, теоретическими вопросами, правилами, логическими отвлеченностями не только бесполезно, но и чрезвычайно вредно. Не в том сила, чтобы дети ЗНАЛИ, а в том, чтобы УМЕЛИ! Школьникам надобно сначала больше материала для памяти, больше осязательного. Без сомнения, во всем этом очень много занимательного и наставительного для детей.

Итак, пусть дитя узнает и поймет нравственные великие мысли, хотя и не во всем их глубоком объеме, ведь оно учит их не для одного мгновения, а на целую жизнь.

В настоящее время уроки русского языка строятся так, чтобы усвоение детьми знаний, формирование у них умений и навыков органически сочетались с выработкой у каждого ученика положительных качеств, характерных для общественно активной, критически и конструктивно мыслящей личности. Но, как в начальной школе, так и на второй ступени обучения, игровая деятельность на уроке позволяет поддержать интерес к урокам русского языка.

Игра – самый древний способ передачи знаний от поколения к поколению. Девочки играют в куклы, чтобы подготовиться к роли жены и матери, мальчики – в машинки, чтобы стать главным автолюбителем в семье. И только школьные учителя предпочитают игре с учениками серьезную дидактику. Очевидно, это происходит потому, что в многочисленных определениях игровой деятельности подчеркивается отсутствие практической направленности, ориентации на результат. А обучение, как учит педагогика, – это целенаправленная деятельность, которую учитель по роду своей профессии призван организовывать. Однако это противоречие снимается, как только мы добавляем понятие «дидактическая», «педагогическая» игровая деятельность, ибо в таком случае цель задается учителем. В настоящее время существует несколько интересных пособий, помогающих учителю освоить разнообразные игры на уроке русского языка. Мы обратились к классификации дидактических игр по русскому языку (Баев П.М., 1989 г.), основанной на тематическом принципе: игры распределены по разделам лингвистики; при этом в каждом есть игры, помогающие отрабатывать коммуникативный аспект.

Большое значение для развития фонетического пространства ученика имеют звуковые (фонетические) и коммуникативно-фонетические игры.

Фонетические игры: фонемное различие слов; различие глухих и звонких согласных; оглушение и озвончение; различие твердых и мягких согласных; звук [j]; слоговой состав слов; омофония, омография, определение ударного слога; особенности русского ударения. Коммуникативно-фонетические игры: на опознавание, различение, характеристику и воспроизведение тембра голоса; на расширение звуковысотного диапазона; на выбор адекватной громкости; на развитие силы, «полетности» голоса; на отработку правильной мелодики, умения ставить логическое ударение, выдерживать паузу, соблюдать темп речи, чувствовать ритм. Обычно в начальной школе применяются игры по фонетике, развивающие речевой аппарат у детей и выявляющие степень усвоения лингвистического материала. Так при изучении темы «Звонкие и глухие согласные» учителя нашей школы проводят игры «эхо», «найди пару». Все они основаны на делении согласных на парные и непарные звонкие и глухие. Игры проводятся до тех пор, пока все ученики в классе не усвоят классификацию звуков по звонкости/глухости. Приведем примеры подобных игр.

Игра «Эхо».

Цель игры: усвоение классификации согласных.

Дети становятся в два ряда лицом друг к другу. Один ученик громко произносит звонкий согласный. Другой, как эхо, вторит ему, но уже тише, называя парный глухой. Если назван звонкий непарный согласный, ведущий указывает на это – ученик выбывает из игры. Побеждают те ученики, которые в паре правильно назвали согласные.

Программа по русскому языку (к учебнику «Русский язык. 5 класс» в 2-х частях под редакцией Л.М. Рыбченковой), в соответствии с которой

происходит процесс обучения, предусматривает систематическую работу по фонетике и орфоэпии. По окончании 5 класса учащиеся должны:

- проводить фонетический анализ слова;
- соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного языка;
- определять звуки речи;

различать ударные и безударные слоги;

не смешивать звуки и буквы;

свободно пользоваться алфавитом;

правильно произносить гласные и согласные и их сочетания в составе слов;

знать названия букв алфавита.

Благодаря развивающим играм, на втором этапе обучения учащиеся обладают хорошим запасом знаний по фонетике, но, несмотря на повторение и расширение темы, в 6-7 классах качество знаний по фонетике значительно ухудшается. В старших классах учащиеся зачастую просто не могут сделать фонетический разбор слова. Нами определены наиболее частые причины:

забываются звуки, не имеющие пары по звонкости;

забываются звуки, не имеющие пары по глухости;

забываются случаи, когда буквы Е, Ё, Ю, Я обозначают 2 звука.

В соответствии с выделенными проблемами мною разработана развивающая игра «Угадайка» по фонетике. Правила игры:

1.Выбирается слово.

2.Проводится транскрипция слова, например (йаблака) – яблоко.

3.К каждому звуку слова подбирается определенное задание:

а) определение сонорного среди глухих звуков;

- б) определение звука в слабой позиции;
 - в) определение ударного звука;
 - г) определение парного по твердости/мягкости звука
 - д) задания на знание терминов, географических названий, исторических событий по предметам школьного курса;
 - е) шуточные задания.
- 4.Учащимся по порядку называются задания (характеристики звуков), по которым учащиеся должны угадать сам звук;
 - 5.Учащиеся угадывают звук, записывают его;
 - 6.При условии, что все звуки угаданы верно, должно получиться «зашифрованное» слово
 - 7.Учитель проверяет выполненное задание у первых трех человек, поднявших руку.
 - 8.Работа не оценивается, если допущено более 2 недочетов (не указана мягкость звука, неверно подобрана пара по глухости/звонкости);
 - 9.Учитель по своему выбору проверяет еще от 5 до 7 заданий;
 - 10.Обязательный этап рефлексии, где устно всем классом в течение 1-1,5 минут определяем верность выполнения заданий, отмечаем ошибки.

Преимуществами использования творческих фонетических игр на уроках русского языка являются:

Учащиеся развивают навыки рефлексии, так как при оценке проделанной работы используется метод самооценки. Игровая форма позволяет поддерживать интерес к фонетике в течение нескольких лет обучения. Учащиеся проявляют познавательный интерес к обучению не только на уроках русского языка, но и на других предметах, так как фонетические задания разделены по темам: глубоководные рыбы, динозавры, Древний

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Египет, ацтеки, майя, Древняя Греция и т.д. Задания даются целым блоком с обязательной рефлексией (используются еще презентации). Это позволяет учащимся знакомиться либо с определенным историческим периодом, либо с образом жизни, средой обитания представителей животного мира.

Использованная литература:

1. Эльконин Д.Б. Психология игры.-М.: Педагогика, 1978. 4. Якиманская И.С. Дифференцированное обучение: экстернатная и очная формы // Директор.-1995.-№3.-С.25-28